

АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ANALYSIS OF CHILDREN'S PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

ПЕНКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
*педагог-психолог,
МБДОУ № 105 г. Новосибирск.*

PENKINA ELENA NIKOLAEVNA,
*Teacher-psychologist,
MBPEI No. 105 of Novosibirsk.*

В статье рассматривается проблема эмоционального интеллекта с точки зрения пересечения существующих практических программ по развитию эмоционального интеллекта для детей с основными существующими теоретическими концепциями. Обобщается опыт специалистов, и выделяются грани эмоционального интеллекта, развитие которых стимулируется и поддерживается на практике. Определяются реальные цели развития эмоционального интеллекта. Предпринимается попытка сравнить полученную информацию с существующими в теоретической науке исследованиями и сопоставить с основными существующими концепциями эмоционального интеллекта: концепцией способностей.

The article examines the problem of emotional intelligence from the point of view of the intersection of existing practical programs for the development of emotional intelligence for children with the main existing theoretical concepts. The experience of specialists is summarized and the facets of emotional intelligence are highlighted, the development of which is stimulated and supported in practice. The real goals of the development of emotional intelligence are determined. An attempt is made to compare the information obtained with existing research in theoretical science and compare it with the main existing concepts of emotional intelligence: the concept of abilities.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, программы развития, дошкольники, младшие школьники, подростки.

Key words: emotional intelligence, development programs, preschoolers, primary school children, teenagers.

Актуальность.
Тема эмоционального интеллекта остаётся одной из актуальных тем современной науки, в связи с тем, что в обществе остаётся выявленной потребность в более детальном прикладном понимании и применении ресурсов эмоциональной сферы. С одной стороны, эмоциональная составляющая кажется мощнейшим ресурсом личностного потенциала, которая способствует достижению успеха, благополучия, продуктивного общения, самореализации и адекватной оценке событийного ряда, а с другой стороны, отсутствие контакта человека со своими эмоциями, предполагает возникновение ряда проблем, таких как отклоняющееся поведение, депрессивность, ангедония, агрессивность, конформность, слож-

ности в установлении и поддержании социальных контактов, неадекватная оценка событийного ряда.

На сегодняшний день, человек, находящийся в контакте со своими эмоциями и хорошо управляющий ими, становится образцом конструктивного поведения в обществе. В связи с этим, кажется актуальным анализ программ по развитию эмоционального интеллекта у детей, так как это период наиболее активного личностного и психологического роста и развития. Этот анализ интересен и с точки зрения движения от практики к теории, так как способствует более широкому пониманию самого феномена эмоционального интеллекта. Уточнение феномена эмоционального интеллекта через практическую деятельность прежде всего, позволит приблизиться к какому-либо из теоретических подходов в изучении эмоционального интеллекта. Среди таких подходов, на сегодняшний день, можно выделить три основные концепции: эмоциональный интеллект как способность (P.Salovey, J.D.Mayer, D.Caruso), эмоциональный интеллект как компетенции (R.Bar-On) и эмоциональный интеллект, как личностная черта (K.V.Petrides).

Анализ программ по развитию эмоционального интеллекта.

В этой статье представлен ряд практических программ, по развитию эмоционального интеллекта у детей от дошкольного до подросткового возраста и осуществлён их анализ с выходом на существующие теоретические концепции эмоционального интеллекта.

В Таблице 1 представлены данные по программам развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста [3; 15; 16; 20; 26].

Таблица 1. Современные программы по развитию эмоционального интеллекта у дошкольников

Программа, название, цель.	Грани эмоционального интеллекта, которые отмечены в программе	Методы, формы и продолжительность программы	Автор статьи, год публикации
1)Программа лечения депрессии Цель: создание положительной детско-родительской привязанности.	Обучение родителей в содействии эмоционального развития ребёнка и усиления конструктивной регуляции эмоций.	Продолжительность: 14 недель. Метод: поведенческая и игровая терапия.	Lenze S.N., Pautsch J., Luby J., 2010
2)Программа гармоничного развития «Язык эмоций» Муродходжаева Н.С., Копченова Ю.С., Чибисова Е.А. Цель: успешная социализация и адаптация в обществе.	Развитие умения распознавать свои эмоции и эмоции окружающих. Развитие умения влиять на своё эмоциональное состояние. Развитие умения говорить о своих эмоциях.	Продолжительность: в период присутствия ребёнка в детском саду. Методы: разговоры об эмоциях, дидактические игры, самоанализ эмоций (ведение дневника эмоций) и др.	Федоренко, Е.А., 2023
3)Программа развития эмоционального интеллекта «Азбука эмоций» Цель: формирование способности адекватно выражать свои чувства и воспринимать их у других.	Формирование эмоционального благополучия и умения нейтрализовать отрицательные эмоции.	Продолжительность: не уточнена. Состоит из: 1. Обучающий блок Информация об эмоциях. 2. Создание окружающей среды. 3. Работа с родителями.	Филлипова О.Г. и др., 2021
4)Программа развития представлений об эмоциональных состояниях. Цель: Социализация детей, личностное развитие.	Знакомство детей с основными эмоциями. Развитие представлений об амбивалентности эмоций. Расширение представлений об экспрессивной стороне эмоций (мимика, жесты, пантомимика, речь). Расширение знаний о причинно-следственных связях в проявлениях эмоций.	Продолжительность: в течение времени посещения ребёнка дошкольного учреждения. Реализуются через методы обсуждения и погружения детей в художественную литературу, народный фольклор. Формы работы: творческая мастерская	Ежкова Н.С., 2020
5)Программа активизации психического развития. Цель: ускорение динамики психического развития детей с ЗПР, интеграция личностной эффективности.	Оптимизм и умение поддерживать отношения. Выражение и понимание эмоций. Самомотивация и стрессоустойчивость. Самооценка и асертивность.	Продолжительность от 2,5 месяцев до 1,5 лет, согласно поставленной задаче. Методы – опосредованное развитие эмоционального интеллекта через доступное эмоциональное поведение взрослого.	Пенкина Е.Н., 2024

Согласно данным таблицы 1, общие цели развития эмоционального интеллекта у дошкольников можно определить как потребность в решении задач по коррекции негативных

психических состояний и свойств, гармоничного развития личности, успешной социализации и адаптации детей дошкольного возраста.

В Таблице 2 приведены данные по практическим программам развития эмоционального интеллекта у младших школьников [9; 11; 17; 18].

Таблица 2. Современные программы по развитию эмоционального интеллекта у младших школьников

Программа, название, цель	Грани эмоционального интеллекта, которые отмечены в программе	Методы, формы и продолжительность программы	Автор статьи, год публикации
1) Программа развития эмоционального интеллекта у младших школьников «В мире эмоций» <i>Цель:</i> социализация детей.	Развитие знаний об эмоциях. Осознание и признание своих эмоций и чувств. Умение управлять эмоциями.	Продолжительность: не уточнена. Состоит из: Блок «Мир эмоций» Блок «Я принимаю». Блок «Всё под контролем» Форма работы: занятия в группах.	Машина А.Ю., 2023
2) Программа развития эмоционального интеллекта для детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста. <i>Цель:</i> увеличение прироста динамики в освоении знаний	Выражение своих чувств и понимание чувств других. Управление отрицательными эмоциями. Развитие черт характера, самовыражения.	Продолжительность: не уточнена. Метод работы: психогимнастика. Формы работы: сценические игры; театральная деятельность; этюды. «.	Соколова А.В., Кузякина Я.В., 2022
3) Программа психогимнастики по развитию эмоционального интеллекта у младших школьников. <i>Цель:</i> социализация и развитие личности детей.	Снятие стресса и напряжения. Преодоление эмоциональной дистанции между участниками группы. Навыки выражения своих чувств и понимание чувств других.	Продолжительность: не уточнена. Метод работы: Психогимнастика. Формы работы: пантомимический блок; блок эмоционального обмена; релакс блок.	Савинова Т.В., и др., 2022
4) Программа развития эмоционального интеллекта у младших школьников на основе мультипликационных фильмов. <i>Цель:</i> объективная оценка своих эмоций и эмоций окружающих в процессе деятельности и для достижения целей.	Идентификация, рефлексия и саморегуляция эмоциональных состояний и оценка эмоциональных состояний других. Формирование уверенности в себе на основе эмоционального интеллекта.	Продолжительность: не уточнена. Метод работы: анализ художественных произведений. Форма работы: Совместный просмотр, наблюдение и обсуждение проблем и эмоциональных состояний героев мультфильмов.	Мохова А.А., 2023

Согласно данным таблицы 2, общие цели развития эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте также направлены на решение задач социализации и развитие личности детей, увеличение динамики положительных результатов в освоении ими знаний школьной программы.

В табл. 3 представлены современные программы по развитию эмоционального интеллекта у подростков [1; 8; 12; 21; 22].

Таблица 3. Современные программы по развитию эмоционального интеллекта у подростков

Программа, название, цель.	Грани эмоционального интеллекта, которые отмечены в программе	Методы, формы и продолжительность программы	Автор статьи, год публикации
1) Конструктор «Эмоциональный интеллект» для подростков. <i>Цель:</i> коррекция отклоняющегося поведения.	Управление эмоциями. Понимание эмоций. Использование эмоций для эффективного мышления и деятельности. Восприятие и выражение эмоций.	Продолжительность: по задаче. Темы: «Идентификация эмоций», «Выражение и регуляция эмоций», «Использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности». Форма работы: развивающий групповой тренинг	Дегтярёв А.В., 2013
2) Развитие эмоционального интеллекта подростков в процессе профессиональной подготовки. <i>Цель:</i> развитие эмоционального интеллекта учащихся в процессе их профессиональной подготовки.	Распознавание эмоций. Управление эмоциями. Развитие эмпатии. Развитие навыков взаимоотношений. Ответственное принятие своих решений.	Продолжительность: 52 часа Состоит из блоков: Блок: «психология эмоций» Блок: «Социально-эмоциональные навыки» Формы работы: психогимнастика, дискуссии, игровые методы, арт-терапия	Наймушина Л.М., 2020
3) Развитие эмоционального интеллекта у подростков -геймеров. <i>Цель:</i> коррекция и развитие эмоционального интеллекта у подростков-геймеров.	Идентификация эмоций. Эмпатия. Управление эмоциями других людей.	Продолжительность: не уточнена. Состоит из тем: «Эмоциональная осведомленность», «Эмпатия», «Управление эмоциями других людей». Форма работы: групповой тренинг	Шатон А.В., 2023
4) Программа психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта у подростков в процессе профессионального самоопределения. <i>Цель:</i> развитие эмоционального интеллекта как одного из условий успешности профессионального самоопределения.	Развитие навыков самостоятельности и осознанности в принятии решений. Разработка стратегии достижения индивидуальной профессиональной цели. Осознание своих эмоций, осознание эмоций других. Управление своими эмоциями, управление эмоциями других.	Продолжительность: не уточнена. Программа состоит из теоретической и практической частей. Форма работы: лекции, коуч-сессии, тренинги.	Максимова Л.А., Шайхулина С.А., 2020
5) Программа развития эмоционального интеллекта у подростка с помощью музейной арт-терапии. <i>Цель:</i> помощь в адаптации ко взрослой жизни.	Определение источника и характера своих чувств. Саморегуляция. Мотивация. Эмпатия. Построение здоровых социальных отношений. Потенциал эмоций.	Продолжительность: не уточнена. Проходит параллельно с ознакомлением участников с искусством. Форма работы: импрессивная и экспрессивная арт-терапия.	Хапова Е.В., 2022

Согласно данным таблицы 3 общие цели развития эмоционального интеллекта в этом возрасте решают задачи по коррекции отклоняющегося поведения, содействию профессиональному выбору подростка и его личностному росту и развитию, а также его направлены на его адаптацию ко взрослой жизни.

Согласно данным таблиц 1-3 акцент специалистами-практиками во всех возрастных группах делается на схожих гранях эмоционального интеллекта, связанных с необходимостью сформировать устойчивые конструктивные формы эмоционального поведения детей. Для всех трёх возрастов конечной целью в обретении конструктивного контакта со своими эмоциями являются гармоничное развитие личности, психологическое здоровье и адекватная социализация и адаптация в обществе.

Обсуждение.

Кажущаяся разношерстность в программах развития эмоционального интеллекта лишь показывает широкую область прикладного характера влияния эмоционального интеллекта, связывая его с более значимыми мишенями. Согласно анализу данных практических программ по развитию эмоционального интеллекта, мы не развиваем эмоциональный интеллект просто ради обретения самого контакта с эмоциями, но развиваем его для того, чтобы максимально социализироваться, адаптироваться, чувствовать себя психологически здоровой и благополучной личностью в этом мире.

Возникает вопрос, существуют ли исследования, подтверждающие взаимосвязь эмоционального интеллекта с социализацией, адаптацией, психическим здоровьем и благополучием? Анализ существующих исследований показывает их наличие. Согласно данным, обнаружена и подтверждена положительная связь эмоционального интеллекта с социализацией [4; 7; 10], адаптацией [2; 6; 19], психологическим здоровьем и благополучием [5; 14; 24]. То есть, чем выше уровень выраженности эмоционального интеллекта, тем лучше показатели по социализации, адаптации, и выше уровни психологического и личностного благополучия в обществе. Таким образом, можно отметить, что кажущаяся разношерстность и разнообразие в целях программ по развитию эмоционального интеллекта у детей соответствует подтвержденным теоретическим исследованиям и не является случайной.

Концепция эмоционального интеллекта как способности, которую активно разрабатывают P.Salovey, J.D.Mayer, D.Caruso определяет эмоциональный интеллект как умственную способность, которая включает в себя четыре ветви: восприятие эмоций, использование эмоций, понимание эмоций и управление своими и чужими эмоциями [25]. Согласно анализу данных в таблицах 1-3 можно действительно найти упоминания об этих ветвях, среди граней эмоционального интеллекта, которые поддерживаются и развиваются у детей. Также стоит отметить, что авторы этой концепции отмечают наличие взаимосвязи эмоционального интеллекта с такими сферами жизни, как успешность в межличностном общении и успешность в карьере [29]. Тем не менее, стоит отметить и тот факт, что способность - это всегда преимущество, которое выделяет человека на фоне остальных своей производительностью в каком-то процессе, который обеспечивает успех в деятельности, в общении, а также предполагает легкость в овладении этой деятельностью. Согласно анализу, практические программы по развитию эмоционального интеллекта для детей, основной целью в развитии эмоционального интеллекта ставят не достижение успеха как такового, а благополучие в социализации, адаптации, развитии личности и поддержании психологического здоровья, в которых производительность практически нельзя измерить, так как они являются субъективными элементами каждого целевого параметра. Помимо этого, граней развития эмоционального интеллекта в представленных в таблицах 1-3 программах гораздо больше, чем в концепции способностей P.Salovey, J.D.Mayer, D.Caruso, что не может полностью уложиться в рамки этой концепции.

Концепция компетенций R.Bar-On включает в себя широкий спектр граней эмоционального интеллекта, который охватывает многие из приведённых выше практических программ. В свой конструкт эмоционального интеллекта R.Bar-On включает: самооценку, эмоциональное самосознание, самоутверждение, способность распознавать, понимать и выражать эмоции и чувства, самоактуализацию, социальную ответственность, эмпатию, межличностные отношения, стрессоустойчивость, контроль импульсивности, гибкость в решении проблем, оптимизм и счастье. R. Bar-On в своих работах отмечает, что эмоциональный интеллект имеет взаимосвязь с психологическим благополучием, с успешной адаптацией и с позитивным функционированием [23]. Тем не менее, чтобы измерить именно эмоциональные компетенции и навыки их нужно сравнивать с неким образцом, который свидетельствует об их достижении, в то самое время, когда субъективная и личностная природа эмоций, пронизывающая ситуации и события, всегда вносит свои коррективы, и одни и те же ситуации у разных людей могут вызывать очень разные эмоциональные реакции, которые сложно сравнить с тем, соответствуют ли они образцу. Однако эта концепция отражает тот практический эмоциональный интеллект, который отмечен у специалистов-практиков в его полной широте, по сравнению с концепцией способностей P.Salovey, J.D.Mayer, D.Caruso.

Концепция эмоционального интеллекта как личностной черты K.V.Petrides включает грани эмоционального интеллекта, в покоем с концепцией R.Bar-On охвате. Однако, в своей концепции K.V.Petrides учитывает субъективность эмоций и их тесной связи не только со способностями и компетенциями, но и с личностью. Данная концепция формально может быть отнесена к смешанным моделям [13], так как эмоциональный интеллект в ней включает в себя и эмоциональные способности, и личность, и компетенции. Эмоциональный интеллект в этой концепции можно определить как личностную черту, которая характеризует поведение человека с точки зрения его эмоциональной самоэффективности [27; 28]. Эту черту можно измерять и оценивать посредством самоотчётов и отчётов тех людей, которые находятся вокруг личности, и могут её описать в виде эмоционально-личностных характеристик исследуемого человека, что достижимо и понятно с точки зрения исследования, описания и сравнения людей друг с другом. Личностная черта эмоционального интеллекта K.V. Петридеса включает в себя 15 граней, связанных с эмоциями: черта счастья, черта оптимизма, эмпатия, управление эмоциями, восприятие эмоций, выражение эмоций, регуляция эмоций, поддержание отношений, социальная осведомлённость, самомотивация, адаптивность, стрессоустойчивость, низкая импульсивность, самооценка, асертивность. Стоит отметить, что многие из этих граней упоминаются специалистами-практиками в программах, как грани, на которые сделан акцент в поддержании и активизации развития эмоционального интеллекта (Таблицы 1-3).

Теоретические споры о том, что же такое эмоциональный интеллект – способность, компетенция или личностная черта, ещё не завершены, однако теоретикам иногда стоит обращать внимание на то, что происходит в практическом поле, специалисты-практики находятся на передовой потребностей практической психологической науки, и не всегда успевают сопрягать свою деятельность с той или иной концепцией в силу того, что им приходится решать актуальные наболевшие и требующие действий психологические задачи в режиме «здесь и сейчас». Часто они действуют интуитивно, закрывая своей деятельностью актуальные потребности общества, а это может оказаться полезным и для теоретической науки.

Общие выводы.

1) Эмоциональный интеллект, согласно данным исследования стоит рассматривать скорее, как широкий конструкт, по своей природе связанный с такими сферами жизни человека, как: личность, общение, психологическое здоровье и возрастное развитие.

2) Стоит отметить, что отражение всех теоретических концепций эмоционального интеллекта можно найти в практических программах. Однако, наиболее полно содержание про-

грамм по развитию эмоционального интеллекта у детей отражает концепция черты эмоционального интеллекта K.V.Petrides.

3) Согласно анализу данных в этом исследовании развитие эмоционального интеллекта связано с его влиянием как на общие для всех возрастов сферы: социализацию, адаптацию, личность, психологическое здоровье, так и с влиянием на решение актуальных возрастных задач таких, как психо-когнитивное развитие у дошкольников, обучаемость у младших школьников, личностное и профессиональное самоопределение у подростков. Можно сделать вывод о том, что главным образом, активизация развития эмоционального интеллекта направлена на поддержание здоровой и благополучной личности в современном обществе.

4) Также согласно данным исследования, стоит отметить, что развитие эмоционального интеллекта может происходить различными средствами: через усвоение поведения по образцу (опосредованно), через непосредственные тренировки эмоционального интеллекта, через арт-терапевтические методы, через приобщение к предметам искусства, через саморефлексию и другие психолого-педагогические инструменты, которые согласно данным исследований, являются эффективными. Это может свидетельствовать о том, что эмоциональный интеллект является гибкой и многообразной структурой, включающей в себя различные компоненты от компетенций и способностей до привычек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дегтярев А.В. Конструирование тренинговых программ по развитию эмоционального интеллекта // Психологическая наука и образование. 2013. № 3. С. 244-253.
2. Дегтярев А.В. Эмоциональный интеллект и особенности социально-психологической адаптации у подростков с девиантным поведением // Психологическая наука и образование. 2014. Т. 6. № 3. С. 149-159. EDN SWMCXR.
3. Ежкова Н.С. Эмоциональный интеллект и проблема его развития у детей дошкольного возраста // Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и образовательные практики: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Калуга, 01-03 октября 2020 года. Калуга: ФБГОУ ВПО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского", 2020. С. 107-109. EDN SESJAI.
4. Карелина И.О. Эмоциональный интеллект дошкольника: социализация понимания эмоций: избранные научные статьи. Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. 175 с.
5. Котовская С.В. Субъективное благополучие как составляющая психического здоровья современной молодежи // International Journal of Medicine and Psychology. 2022. Т. 5. № 8. С. 64-70. EDN VEBIVY.
6. Кутейников А.Н. Эмоциональный интеллект как фактор адаптации к учебному процессу / А.Н. Кутейников, Д.Д. Шандлоренко // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-22. С. 5019-5024. EDN TWTAJZ.
7. Ларионова Л.И. Эмоциональный интеллект как фактор социализации детей дошкольного возраста с разными типами темперамента / Л.И. Ларионова, Л.Н. Азарова, С.Р. Карева // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. 2022. № 4. С. 40-48. EDN HXLAOR.
8. Максимова Л.А. Программа психолого-педагогического сопровождения развития эмоционального интеллекта как основы формирования "мягких" навыков в процессе профессионального самоопределения подростков / Л.А. Максимова, С.А. Шайхуллина // Психология человека в образовании. 2020. Т. 2. № 4. С. 311-320. DOI 10.33910/2686-9527-2020-2-4-311-320. EDN ZEMQHM.
9. Машина Ю.А. Эффективность программы внеурочной деятельности «В мире эмоций» по развитию эмоционального интеллекта // Стратегия развития образования для будущего России: Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к Году педагога и наставника в Российской Федерации, Владимир, 16-17 марта 2023 года. Том Часть 1. Владимир: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания Владимирской области Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой, 2023. С. 108-114. EDN WFXALT.

10. Миронова Е.А. Особенности формирования эмоционального интеллекта как средства социализации подростков // Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 2022. № 3. С. 34-38. EDN EPMZLI.

11. Мохова А.А. Педагогический потенциал мультфильмов как средства развития эмоционального интеллекта младших школьников // Молодой ученый. 2023. № S31-1(478-1). С. 53-55. EDN ETZLHI.

12. Наймушина Л.М. Программа развития эмоционального интеллекта обучающихся в процессе их профессиональной подготовки // Педагогика: история, перспективы. 2020. Т. 3. № 5. С. 66-72. DOI 10.17748/2686-9969-2020-3-5-66-72. EDN PSDCMF.

13. Панкратова А.А. Смешанные модели и методики диагностики // Вопросы психологии. 2020. Т.66. №1. С. 154-164

14. Пенкина Е.Н. Влияние эмоционального интеллекта на психологическое здоровье старших подростков // Традиционные и инновационные подходы к оздоровлению человека в реализации Национального проекта «Здоровье нации». Цигун: наука, образование, здоровье: Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (г. Челябинск, 17-19 ноября 2023 г.): под ред. В.М. Карлышева, А.С. Казариной, Е.В. Быкова. Челябинск: УралГУФК, 2023. С.247-251

15. Пенкина Е.Н. Черта эмоционального интеллекта как личностный ресурс в работе с детьми с задержкой психического развития // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2024. № 06 (95). URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/cherta-emotsionalnogo-intellekta-kak-lichnostnyj-resurs-v-rabote-s-detmi-s-zaderzhkoj-psikhicheskogo-razvitiya.html> (дата обращения: 25.06.2024).

16. Филиппова О.Г. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста / О.Г. Филиппова, М.Н. Терещенко, Ю.В. Батенова, А.А. Прохорова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10. № 4(37). С. 370-374. DOI 10.26140/anip-2021-1004-0085. EDN QIWRQP.

17. Савинова Т.В. Развитие эмоционального интеллекта младших школьников средствами психогимнастики / Т.В. Савинова, Н.М. Иванова, О.А. Ласкуткина // Наука и образование: актуальные психологические проблемы и опыт решения: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Саранск, 25-26 апреля 2022 года. Саранск: Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева, 2022. С. 23. EDN NZZESN.

18. Соколова А.В. Психогимнастика как средство развития эмоционального интеллекта младших школьников с задержкой психического развития / А.В. Соколова, Я.В. Кузякина // Вопросы педагогики. 2022. № 1-2. С. 308-312. EDN UBUXXU.

19. Тимохин Н.Н. Изучение взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптацией у молодежи / Н.Н. Тимохин, А. С. Крючкова // Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология. 2021. Т. 4. № 3. С. 65-78. DOI 10.23947/2658-7165-2021-4-3-65-78. EDN CNKEMZ.

20. Федоренко Е.А. Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста // Развитие детей. 2023. № 4(4). С. 48-52. EDN ТТКУТҮ.

21. Хапова Е.В. Развитие эмоционального интеллекта подростков с помощью музейной арт-терапии // Студенческая наука и XXI век. 2022. Т. 19. № 1-2(22). С. 544-546. EDN КМЕКWO.

22. Шатон А.В. Программа развития эмоционального интеллекта подростков-геймеров как условие персонализации // Стратегия развития образования для будущего России: Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к Году педагога и наставника в Российской Федерации, Владимир, 16-17 марта 2023 года. Том Часть 1. Владимир: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой, 2023. С. 177-181. EDN CUVWHZ.

23. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) // Psicothema, 2006. Vol. 18. pp. 13-25.

24. Emotional Intelligence and Psychological Well-Being in Adolescents / J. Guerra-Bustamante [et al.] // *Int J Environ Res Public Health*. 201. Vol. 16(10). pp. 1720. doi: 10.3390/ijerph16101720. PMID: 31100799. PMCID: PMC6572191.
25. Mayer J.D., Caruso D.R., Salovey P. The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates // *Emotion Review*. 2016. pp. 1-11. DOI: 10.1177/1754073916639667.
26. Lenze S.N., Pautsch J., Luby J. Parent-child interaction therapy emotion development: a novel treatment for depression in preschool children // *Depress Anxiety*. 2011. Vol. 28(2). pp. 153-159.
27. Petrides K.V., Mavroveli S. Theory and applications of trait emotional intelligence // *Ψυχολογία (Psychology)*. 2018. No. 23. pp. 24-36.
28. Petrides K.V., Mikolajczak M., Mavroveli S., Sánchez-Ruiz M-J., Furnham A., Pérez-González J-C. Recent developments in trait emotional intelligence research / K.V. Petrides [et al.] // *Emotion Review*. 2016. No. 8. pp. 335-341.
29. Salovey P., Grewal D. The Science of Emotional Intelligence // *American Psychological Society*. 2005. Vol. 14. No. 6. pp. 281-285.

© Пенкина Е.Н., 2024.